

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ

З.Ш. Шаумаров

Старший преподаватель кафедры Деятельность
профилактики правонарушений Академии МВД Республики
Узбекистан, подполковник

Э.Э. Эрманова

Курсант 336-группы 3-курса Академии МВД Республики
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16400629>

ARTICLE INFO

Received: 18th July 2025

Accepted: 20th July 2025

Published: 24th July 2025

KEYWORDS

цифровизация,
инспектор профилактики,
технологии.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются актуальные аспекты использования современных информационно-коммуникационных технологий инспекторами профилактики в их повседневной деятельности.

На сегодняшний день в Республике Узбекистан реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, а также широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы, прежде всего, в государственное управление, образование, здравоохранение и сельское хозяйство.

Узбекистан начал уделять приоритетное внимание развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и цифровизацию еще в начале 2000-х годов. К примеру, в стране были инициированы «Комплексная программа развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на период 2013 – 2020 годы», Национальная Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 – 2021 годах, Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» и «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», направленные на осуществление цифровой трансформации в национальной экономике, промышленности и обществе в целом.

Итак, в рамках стратегии «Цифровой Узбекистан-2030», в соответствии предложением Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций и Министерства юстиции о реализации на базе данных министерств, а также подведомственных им организаций и подразделений проекта «Цифровое ведомство», предусматривающего:

- 1) цифровизацию всех административных процедур и операционных процессов с организацией безбумажного электронного документооборота и делопроизводства;
- 2) обеспечение открытости и прозрачности деятельности, гарантированности пользования государственными услугами в населенных пунктах;
- 3) автоматизацию процессов межведомственного электронного взаимодействия;
- 4) внедрение в других государственных органах и организациях практического опыта реализации проекта «Цифровое ведомство» исходя из специфики их деятельности.¹

«Цифровой Узбекистан – 2030» также способствует реализации других национальных стратегических документов и программ и, в первую очередь, будет иметь важное

¹ Указ Президента Республики Узбекистан Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации от 05.10.2020 <https://lex.uz/docs/5031048>

значение для достижения национальных целей и задач в области Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года, а также Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.

Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, принятая 28 января 2022 года, охватывает семь приоритетных направлений дальнейших реформ, касающихся государственного управления, верховенства закона, экономического развития, социальной политики, духовного просвещения, безопасности, а также прагматичной и активной внешней политики. В свою очередь семь приоритетных направлений включают сто стратегических целей, которые необходимо достичь к 2026 году. В частности, совершенствование электронного правительства Узбекистана и доведение доли электронных государственных услуг до 100 %, внедрение системы Mobile ID-идентификации лица при оказании государственных услуг, внедрение «цифрового паспорта граждан» и проект «цифровой орган» были приоритизированы для цифровизации государственного управления и оптимизации административных процедур на центральном и местном уровнях.

Следует особо обратить внимание, что в частности более 80% государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел, было переведено в электронную форму, что позволит устранить в системе факты бюрократии и излишней волокиты. Были приняты меры по налаживанию практики изучения общественного мнения в каждой сфере деятельности и общественного мониторинга по принципу «махалля – район – область – республика».

Как справедливо указывает Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, «Активное внедрение передовых технологий и развитие глобального информационно-коммуникационного пространства динамично и быстро трансформируют все процессы, способствуют развитию новых форм сотрудничества на уровне континентов и государств».²

На сегодняшний день перед юриспруденцией стоит важная задача внедрения нового и улучшения используемого инструментария, применяемого в правоохранительной деятельности для обнаружения и предотвращения новых административных правонарушений, для защиты прав и законных интересов граждан, а также для обеспечения безопасности государства. В связи с тем, что научно-технический прогресс не стоит на месте, нынешняя реальность стремительно меняется и требует особого контроля со стороны государственных органов. А это означает необходимость внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в правоохранительные органы.

Необходимо отметить, что утверждена программа мероприятий по внедрению информационных технологий в систему органов внутренних дел Республики Узбекистан. По программе запланировано перевод не менее 80% государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел, в электронный вид, взаимная интеграция всех информационных систем и баз данных отраслей в структуре МВД, интеграция информационной системы «Оперативная информация» с платформой «Электронное правительство» и привязка к имеющейся базе данных персонального идентификационного номера физического лица, внедрение услуги автоматического предоставления гражданам информации о судимости (несудимости) в режиме реального времени через Единый портал интерактивных государственных услуг, обеспечение интеграции системы «Автомоботранспортный учет» с базой данных идентификационных ID-карт граждан и других лиц. В соответствии с постановлением

² Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 24.01.2020 <https://president.uz/ru/lists/view/3324>

Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по внедрению электронной системы производства административных правонарушений» от 09.07.2021 целью которой является формирование административных протоколов, совершившим административное правонарушение, через единую электронную систему по административным правонарушениям, рассмотрение дел об административных правонарушениях и ведение информации в электронном виде в случае использования системы уполномоченными государственными органами. «Электронное административное дело» проверка компетентными органами сведений о лицах, привлеченных к административной ответственности по делам об административных правонарушениях, получение необходимой информации и ее использование.³

В Республике Узбекистан наряду с дактилоскопическими системами эффективно используются габитоскопические базы данных. Внедрен аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», который обеспечивает видеонаблюдение на стадионах, вокзалах, аэропортах, крупных рынках и других местах массового скопления людей. Благодаря системам видеонаблюдения фиксируются правонарушения, устанавливаются лица, совершившие их, свидетели и очевидцы преступлений и т.д.

Указом Президента был учрежден Департамент Цифрового развития, которая в свою очередь, успешно выполняет целый ряд вопросов, связанных с развитием города и реагированием властей на различные ситуации. При этом департаменте были созданы ситуационные центры в Самарканде и в Ташкенте, в задачи которых входят мониторинг состояния безопасного туризма и профилактика правонарушений.

Уникальность его в комплексном оснащении автоматизированной системой управления силами и средствами пожарной безопасности, системой фиксации нарушений правил дорожного движения с распознаванием номерного знака автотранспортных средств, интеллектуальной системой идентификация личности FaceID. Последняя система FaceID позволяет распознавать лица людей, находящихся в поле зрения камеры, а также сопоставлять изображения распознанных лиц с фотографиями из базы данных и предоставлением полной информации о человеке.

В рамках активного внедрения цифровых технологий в системе органов внутренних дел принят Указ Президента Республики Узбекистан от 26 марта 2021 года № УП-6196 «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью».

В соответствии с данным Указом разработана информационная система «Smart махалла», позволяющая дистанционно направлять обращения инспекторам профилактики и отслеживать процесс их рассмотрения, вести взаимный оперативный диалог с населением, оценивать деятельность инспекторов профилактики и руководителей секторов. Пунктом 8 данного Указа утверждена «Дорожная карта» по дальнейшему совершенствованию системы органов внутренних дел предусматривающая широкое внедрение в деятельность органов внутренних дел цифровых и современных информационных технологий. Целями данного Указа являются решение ряда научно-обоснованных и практических проблем в сфере обеспечения информационной безопасности и совершенствование деятельности органов внутренних дел в данной сфере.

³ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по внедрению электронной системы производства по делам об административных правонарушениях» от 09.07.2021 года №431

Для реализации этих задач принято постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 октября 2021 года № 645 «О мерах по широкому внедрению современных информационных технологий в деятельность органов внутренних дел».⁴ Уже сейчас мы можем видеть, как развитые страны путём активного внедрения информационных технологий в борьбу с преступностью в целом, достигли больших успехов. К примеру, можно привести единую базу данных TES во Франции, которую они разработали уже в 2016 году, и она успешно прошла проверку. С её помощью правоохранительные органы с лёгкостью и высокой скоростью раскрывают преступления. Также следует отметить пристрастие Дубая робототехникой. У них также уже давно имеется крепко укрепившаяся на рынке компания PAL Robotics, которая разработала робокопа. В свою очередь данный робокоп скорее выполняет функцию гида, чем полицейского, но тем не менее он стал частью дубайской полиции.

В 2012 г. Microsoft заявил о начале совместной с полицией Нью-Йорка разработке интеллектуальной системы предупреждения преступлений Domain Awareness System на базе имеющихся у правоохранителей наработок.

DAS собирает и анализирует информацию с камер, линейных радаров, сенсоров и баз данных правоохранительных органов, при этом она позволяет в режиме реального времени наблюдать за задержанием или иными действиями подозреваемых, а также фиксировать не очевидные, на первый взгляд, моменты. Информация в систему поступает с 3 тыс. видеокamer, 2,6 тыс. датчиков и сенсоров полиции.

Похожим образом работает ShotSpotter — акустическая система, которая фиксирует выстрелы из оружия. Она функционирует более чем в 90 городах США, включая Нью-Йорк.

Также по цифровизации координации услуг по трудоустройству лиц, нуждающихся в социальной защите, на резервные (квотные) рабочие места. При этом:

- 1) был сформирован адресный список Координации услуг по трудоустройству лиц, нуждающихся в социальной защите, на резервные (квотные) рабочие места предприятий и организаций, зарезервировавших рабочие места в МАПК «ЕНСТ», утвержденного решением районных, городских хокимов;
- 2) ведется отчетность по предприятиям, зарезервировавшим рабочие места в ИС «Служба занятости» через Национальную службу занятости, и гражданам, трудоустроенным на эти рабочие места;
- 3) осуществляется непрерывный анализ сведений о гражданах, трудоустроенных по категориям, на основании отчетов в разрезе районов, городов и предприятий и выдача соответствующих указаний региональным управлениям по выявленным недостаткам, указанных в пункте 68 «Дорожной карты» по углублению реформ в сфере цифровизации и трансформации деятельности системы.

В этой связи очень ярко просвечивается необходимость принятия и внедрения передового опыта в сфере обеспечения сотрудников правоохранительных органов информационными технологиями и повышением знаний в пользовании компьютера и сети Интернет.

Был разработан «Рейтинг махаллей» исходя из уровня развития предпринимательства, бедности и безработицы в разрезе каждой махалли и публикация его на сайте Министерства занятости и сокращения бедности. Модуль «Рейтинг махаллей» можно увидеть на обновленном сайте на базе правительственного портала министерства.

⁴ Указ Президента Республики Узбекистан от 26 марта 2021 года № УП-6196 «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью» <https://lex.uz/docs/5679590>

Осуществляемые работы по цифровизации деятельности инспектора профилактики правонарушений:

E-Hushyorhona - создана электронная система электронного вытрезвителя, в регионах проводится ежедневный анализ лиц, помещенных в вытрезвитель. Оказание медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, организуется в регионах, лица размещаются в межрайонных пунктах, в том числе и мужчины и женщины.

Разработана и введена в эксплуатацию комплексная автоматизированная система модулей «Электронная процедура» и «E-Profuchet». Данные модули позволили вести сводные тома «Лица, находящиеся под профилактическим контролем» и «Лица, находящиеся под контролем» в электронном виде и рассчитывать меры профилактики, проводимые с ними, в электронном виде.

В новой редакции Закона «О профилактике правонарушений» установлено, что административный надзор органов внутренних дел за отдельными категориями лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний, заключается в проведении с ними индивидуально-профилактической работы в течение года в целях предотвращения совершения правонарушений этими лицами.

В целях предотвращения преступности среди обучающихся, обеспечения их безопасности и соблюдения баланса обучающихся, склонных к совершению преступлений разработана электронная информационная система «Безопасный студент», введен в эксплуатацию. Таким образом отслеживается деятельность студентов, проживающих в съемном жилье, проживающих вдали от места учебы или их родителей, чтобы они не попали на неправильный путь.

В сотрудничестве с Агентством по делам молодежи создана «Платформа для подключения молодых людей к ответственным лицам, нуждающихся в государственной поддержке».

В данный момент в полном объеме запущена электронная система «E-несовершеннолетний», позволяющая отслеживать несовершеннолетних, оставленных без надзора и без присмотра.

В настоящее время сформирована база данных несовершеннолетних, признанных нуждающимися в социальной и юридической помощи.

Осуществляется проектирование электронной информационной системы «E-инспектор-психолог», которая позволит инспекторам-психологам эффективно организовывать профилактическую работу со школьниками, контролировать их посещаемость в режиме онлайн, уточнять без излишних формальностей личность детей, отнесенных к безпризорным и безнадзорным.

Для регистрации и контроля защитных ордеров была введена «Единая информационная система учета женщин, ставших жертвами притеснений и насилия».

Благодаря этой системе можно было за короткий период времени получить точную статистику по республике по районам, районам – городам и областям.

В целях оперативного оказания необходимой помощи женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, в системе созданы короткие номера «1259» и «1286» «Центр доверия», женщинам оказывается психологическая и юридическая помощь.

При этом нельзя исключить, что половое насилие может совершаться в семьях. Современные методы профилактики семейного насилия требуют более глубокой и индивидуализированной работы с семьями, что предполагает разработку специальных

профилактических мер, ориентированных на реальную ситуацию в семье, социальный контекст и личностные особенности членов семьи.⁵

Женщины занимают важное место и положение в развитии нашей страны, в жизни семьи и общества. Женщины, составляющие около половины населения нашей страны, плодотворно трудятся во всех сферах социально-духовной, политико-экономической жизни, особенно в органах государственного управления и представительства, в производстве, предпринимательстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, просвещении, культуре и других социальных сферах. Отдельно стоит отметить, что в настоящее время среди женщин нашей страны 514 докторов наук, 6 академиков, 15 героев Узбекистана, 17 сенаторов, 15 депутатов Законодательной палаты, 8 хокимов, а также более 23% депутатов местных кенгашей и 72% трудящихся в области науки, образования, воспитания, здравоохранения, культуры и искусства.⁶

Инспектора профилактики опорных пунктов органов внутренних дел осуществляют ряд профилактических мер по предотвращению семейно-бытового и полового насилия во взаимодействии с другими подразделениями, государственными органами и общественностью. Инспектор профилактики — это государственный служащий, работающий на административных территориях махаллинского пункта правопорядка занимаясь профилактикой правонарушений, в том числе в сфере семейных отношений. Его задача заключается не только в выявлении и предотвращении правонарушений в семьях, но и в разработке индивидуальных профилактических мероприятий, направленных на улучшение отношений между супругами и предотвращение насилия в семье.⁷

Была разработана мобильная информационная система «Е-защита», созданная для оперативной профилактики насилия. Планируется создать возможность подключения к этой системе для всех пострадавших.

Основываясь на принципе «процветающая и безопасная махалля», в целях создания безопасной среды в кварталах были проведены следующие мероприятия:

- изучены домохозяйства, семьи и лица, находящиеся на профилактическом учете, выявлены лица с высокой вероятностью совершения преступления или пострадавшие от него;
- приняты меры по положительному решению проблем лиц, считающихся объектами социальной профилактики согласно заключениям махаллинской семерки;
- председатели округов решали индивидуальные споры, отдельные лица принимались на работу;
- помощники хакимов обеспечивали трудоустройство людей, оказывали помощь в получении субсидий, занимались ремеслами, обучались профессиям, были выделены земельные участки для ведения сельского хозяйства и привлечены к предпринимательству;

⁵ Шаумаров, З. РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ / З. Шаумаров, М. Нарзуллаева. – Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – № 2. – С. 14-17.

⁶ Шаумаров З. Ш. Женщины–равноправные члены нашего общества //Scientific Impulse. – 2024. – Т. 2. – №. 20. – С. 74-79.

⁷ З Ш. Шаумаров, М С. Нарзуллаева СОТРУДНИЧЕСТВО ИНСПЕКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ В РАЗРАБОТКЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ // CAJMRMS. 2025. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudnichestvo-inspektora-profilaktiki-s-drugimi-organami-v-razrabotke-individualnyh-profilakticheskikh-mer-dlya-uluchsheniya> (дата обращения: 10.05.2025).

женские активистки оказали некоторым женщинам медицинскую, психологическую и финансовую поддержку.

Лидеры молодежи выплатили некоторым молодым людям деньги по контракту и оплату военной службы, некоторым — водительские права, некоторым — единовременную финансовую помощь, одному была предоставлена субсидия, а другому оказана практическая помощь в приобретении земли для ведения сельского хозяйства.

Руководители «красной» махалли начали оказывать помощь и контролировать работу махаллинской семерки по социальной профилактике.

Были идентифицированы женщины, пострадавшие от насилия и притеснений, и выдан «охранный ордер»; в результате решения своей проблемы семьи были примирены и устранена первопричина конфликтов.

Как утверждал наш Президент Республики Узбекистан «Наша основная цель – превращение органов внутренних дел не в карательную, контролирующую структуру, а в систему, служащую интересам народа. Именно поэтому первые в истории Нового Узбекистана реформы, инициированные, начались в сфере обеспечения здоровья и безопасности граждан. При этом, основной целью было превращение органов внутренних дел не в карательную, контролирующую структуру, а в систему, служащую интересам народа» отмечает министр внутренних дел Республики Узбекистан.

На основе анализа национального опыта Республики Узбекистан по предупреждению преступлений и профилактике правонарушений, можно сделать несколько предложений по развитию возможностей информационно-коммуникационных технологий в правоохранительной деятельности в целом и по профилактике правонарушений:

Интеграция всех имеющихся в настоящее время учетов, как открытых, хранением и систематизацией, так и закрытых — оперативно-справочных, функции по ведению которых в настоящее время возложены МВД Республики Узбекистан, с целью проведения интеллектуального анализа разнородной информации применительно к процессу профилактики правонарушений.

Развитие автоматизированных систем поиска и анализа контента в сети Интернет с последующим анализом в имеющемся массиве информации о совершаемых правонарушениях, проведение общих и виктимологических профилактических работ среди определенного слоя населения.

Развитие аналитических систем профилактики, причем как общей — прогнозирование криминальных событий в определенных местах и в определенное время, так и частной — предупреждение преступлений конкретными лицами (ранее судимыми, ведущими антиобщественный образ жизни, наркоманами, лицами, в отношении которых имеется оперативная информация и т.п.).

При этом необходимо нормативное регулирование данного сектора, установление эффективной системы контроля, позволяющей соблюсти права и свободы человека, не допустить утечек данных и контролировать процессы принятия решения современными технологиями и системами.

Также следует обратить особое внимание на уровень профессионального правового сознания и культуры сотрудников органов внутренних дел в современных условиях цифровой трансформации. Ведь вряд ли возможно осуществлять свою деятельность без владения знаниями и навыками в сфере новых информационных технологий и цифровых сервисов, востребованных в правоохранительной сфере, и без морально-нравственной основы поведения в информационно-цифровом пространстве.

Список использованных литератур:

1. Указ Президента Республики Узбекистан Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации от 05.10.2020 <https://lex.uz/docs/5031048>
2. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 24.01.2020 <https://president.uz/ru/lists/view/3324>
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по внедрению электронной системы производства по делам об административных правонарушениях» от 09.07.2021 года №431
4. Указ Президента Республики Узбекистан от 26 марта 2021 года № УП-6196 «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью» <https://lex.uz/docs/5679590>
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 24 мая 2023 года №76, УП-76 «О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере цифровых технологий в рамках административных реформ»
6. Зарубежный опыт использования искусственного интеллекта в раскрытии преступлений. Завьялов И.А. Весник Московского университета МВД России №3/2021 стр.228-246.
7. Обеспечение информационной безопасности органами внутренних дел: требование времени. Садуллаев.Г. Современные тенденции развития цифровизации в сфере юстиции. 2021 год 14 декабря. 193-198 стр.
8. Шаумаров З. Ш. Женщины–равноправные члены нашего общества //Scientific Impulse. – 2024. – Т. 2. – №. 20. – С. 74-79.
9. Шаумаров, З. РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ / З. Шаумаров, М. Нарзуллаева. – Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – № 2. – С. 14-17.
10. З Ш. Шаумаров, М С. Нарзуллаева СОТРУДНИЧЕСТВО ИНСПЕКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ В РАЗРАБОТКЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ // CAJMRMS. 2025. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudnichestvo-inspektora-profilaktiki-s-drugimi-organami-v-razrabotke-individualnyh-profilakticheskikh-mer-dlya-uluchsheniya> (дата обращения: 10.05.2025).